

Ahmad Yassaviyning “Devoni hikmat” asari nashrlarining tafovutlari va o‘xshash jihatlari

Gulrux Nazarova,
Buxoro davlat universiteti
Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
yo‘nalishi 2-bosqich magistranti,
Romitan tumani 18-maktabning
ona tili va adabiyot fanlari o‘qituvchisi

Annostatsiya: Maqolada Ahmad Yassaviyning “Devoni Hikmat” asarining 1991-1992-yillardagi nashrlari aro farqli jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Hikmat, qo‘lyozma, nashr, yangi topilgan hikmatlar, nusxa.

Mustaqillik yillaridan buyon har bir sohada ma’lum bir o‘zgarish, tub islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, ma’naviy merosimiz hisoblangan, badiiy qimmatini oltinga teng asarlar yana dunyo yuzini ko‘rdi. Shunday sara asarlar sirasiga kiruvchi “Devoni hikmat” asari ham 1991-1992-yillarda ketma-ket nashrdan chiqdi. Har ikkala yilda chop etilgan asarlar inson ma’naviy dunyosining kamolotida muhim vosita hisoblanadi. Quyida asarning nashrlari aro farqli belgilariga e’tibor qaratdik. Mazkur tafovutlarni va o‘xshash jihatlarni shartli ravishda jadvalda aks ettiramiz.

“Devoni hikmat” asarining 1991-1992-yillarda chop etilgan nashrlari aro farqli tomonlari

T/R	1991-yilda chop etilgan “Devoni hikmat” asari	1992-yilda chop etilgan “Devoni hikmat” asari
1.	Asar 256 sahifadan iborat.	Asar 208 sahifadan iborat.
2.	Nashrga tayyorlovchi I. Haqqulov	Nashrga tayyorlovchi O. Sohibnazarov
3.	5-betdan 40-betga qadar I. Haqqulov tomonidan so‘zboshi yozilgan.	3-betdan 6-betga qadar Mahmud Hasaniy tomonidan so‘zboshi yozilgan.
4.	So‘zboshidan keyin hikmatlarga tartib berilgan.	So‘zboshidan so‘ng 7-betdan 18-betga qadar “Faqrnoma” keltirilgan. 19-betdan hikmatlarga tartib berilgan.

5.	“Hikmat”larning ma’lum guruhlarga bo‘linishi rim raqamlarida berilgan.	“Hikmat”larning ma’lum guruhlarga bo‘linishi arab raqamlarida berilgan.
6.	Hikmatlar 43 bo‘limdan iborat.	Hikmatlar 149 bo‘limdan iborat.
7.	47-bo‘limda “Hikoyati Me’roj” keltiriladi.	Hikoyati Me’roj” keltirilmagan.
8.	Asar Izohlar qismi bilan tugaydi.	Asar Lug‘at qismi bilan tugaydi.

“Devoni hikmat” asarining 1991-1992-yillarda chop etilgan nashrlari aro o‘xshash tomonlar

T/R	1991-yilda chop etilgan “Devoni hikmat” asari	1992-yilda chop etilgan “Devoni hikmat” asari
1.	G‘afur G‘ulom nomli nashriyotda chop etilgan.	G‘afur G‘ulom nomli nashriyotda chop etilgan.
2.	“Bismilloh deb bayon aylay hikmat aytib” hikmati bilan boshlanadi.	“Bismilloh deb bayon aylay hikmat aytib” hikmati bilan boshlanadi.
3.	Hikmatlar ma’lum guruhga bo‘lingan holda berilgan.	Hikmatlar ma’lum guruhga bo‘lingan holda berilgan.
4.	Hikmatlardan so‘ng “Munojot” keltiriladi.	Hikmatlardan so‘ng “Munojot” keltiriladi.
5.	Lug‘atlarda murakkab so‘zlar izohi berilgan.	Lug‘atlarda murakkab so‘zlar izohi berilgan.
6.	Ramziy tasvirlar tushirilgan.	Ramziy tasvirlar tushirilgan.

Bugungi kunga kelib ham o‘z badiiy qimmatini yo‘qotmagan “Devoni hikmat” asari olimlar e’tibor markazida. Xususan, 2004-yil “Movarounnahr” nashriyoti tomonidan hikmatlarning yangi topilgan namunalari “Devoni hikmat” (Yangi topilgan namunalar) nomi ostida Ibrohim Haqqulov so‘zboshisi bilan Nodirxon Hasan tomonidan chop etildi. Mazkur nasrdan so‘z boshidan so‘ng, 73 bo‘limdan iborat tarzda hikmatlar ketma-ketligi

o‘rin olgan. Asar so‘ngida yangi topilgan hikmatlar xususida fikr yuritilgan. Ma’lumki, “Devoni hikmat” asarining turli yillarda ko‘chirilgan qo‘lyozma nusxalari mavjud. Yangi topilgan hikmatlarning ayrimlari bir nechta nusxalarda mavjud bo‘lsa, ba’zilari faqat bir nusxadan o‘rin olgan. Masalan, “Ishq dardini oshiqqlarga tuhfa berdi”, “Alloh, Alloh, Subhonalloh, qayon ketay?”, “Orif uldir, haq amrini pos aylasa”, “Ishq tajalli qilsa kimning vujudinda”, “Keling, do‘stlar, pir xizmatin bayon aylay” deb boshlanadigan hikmatlar faqatgina Q nusxada”, ya’ni Qo‘qon adabiyot muzeyida saqlanayotgan 7069 raqamli qo‘lyozmada saqlanayotganligi haqidagi fikrlar keltiriladi kitob so‘ngida. Shuningdek, quyidagi hikmat turli nusxalarda turli xil qalamga olingani aytib o‘tiladi. Jumladan, N nusxa, ya’ni Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyida saqlanayotgan qo‘lyozmada:

“O‘n beshimda huru g‘ilmon qarshu keldi,
Boshin urib, qo‘l qovshurib ta‘zim qildi.
Firdavs otlig‘ jannatidin muhzir qildi,
Diydor uchun barchasini *qo‘ydim* mano”¹

shaklida uchrasa, A, J, D, Ye nusxalarida “*surdim*” shaklida uchraydi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Piri Turkistonning axloqiy-ma’naviy, falsafiy va ma’rifiy mohiyatdagi fikr qarashlarini aks ettiruvchi bu hikmatlar ham xalqchil, sodda va ifodasi ravondir. Ularda inson botinini tuzatish, axloqini yuksaltirish, ilm ahliga ehtirom ko‘rsatish, Qur’oni karim va hadisi shariflarni mo‘tabar tutish, pir-u ustozlarga nisbatan hurmat bajo aylash, ayni vaqtda nodon va johillardan yiroq turish lozimligi alohida ta’kidlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdulatif Turdialiyev. Eshit Xoja Ahmad kalomi. //O‘zAs.
2. Ahmad Yassaviy. Devoni hikmat. Toshkent. Ma’naviyat. 1992.

3. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar. Nashrga tayyorlovchi, so‘zboshi va izohlar muallifi I.Haqqulov. Toshkent. Ma‘naviyat. 1991.
4. Ahmad Yassaviy. Devoni hikmat. Nashrga tayyorlovchi R.Abdushukurov. Toshkent, 1992.
5. A.Bozorov, T.Qoraev. «Hikmatlar kulliyoti»dan. //Sharq yulduzi, 1992, 1-son, 3-19b; Yassaviy kim edi? (Maqolalar va hikmatlardan parchalar), to‘plab nashrga tayyorlovchi va so‘zboshi muallifi B.Do‘stqoraev. Toshkent, 1994.
6. Ma‘naviyat yulduzlari. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. Toshkent. 1999.
7. Nazira G‘ulomova. Ona tili va adabiyot.// Sharq yulduzi. . Toshkent 2014.